

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK SHART- SHAROITLAR

Mamatova Karomat Ilhomjonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18373641>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi pedagogik shart-sharoitlar ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritib berilgan. Tadqiqotda boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ularning shaxsiy qobiliyatlarini namoyon etishga xizmat qiluvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, muammoli ta'lim texnologiyalarini joriy etish, o'yin faoliyati, ijodiy topshiriqlar, loyihaviy ishlar va integratsiyalashgan darslarning o'rnini ochib berilgan. O'qituvchining pedagogik mahorati, o'quvchilarga individual yondashuv, qulay psixologik muhit yaratish hamda rag'batlantirish tizimining ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijodiy qobiliyat, pedagogik shart-sharoitlar, ijodiy fikrlash, ta'lim jarayoni, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, o'yin texnologiyalari, pedagogik mahorat, individual yondashuv, psixologik muhit, o'quvchi faolligi, ijodiy topshiriqlar, ta'lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье представлен научно-теоретический и практический обзор педагогических условий, важных для развития творческих способностей учащихся начальной школы. В исследовании анализируются факторы, способствующие формированию творческого мышления, развитию навыков самостоятельного принятия решений и проявлению личностных способностей учащихся на этапе начального образования. Также раскрывается роль интерактивных методов, внедрения проблемно-ориентированных технологий обучения, игровых мероприятий, творческих заданий, проектной работы и интегрированных уроков в образовательный процесс. Особо подчеркивается важность педагогических навыков учителя, индивидуального подхода к ученикам, создания благоприятной психологической среды и системы поощрений.

Ключевые слова: начальное образование, творческие способности, педагогические условия, творческое мышление, образовательный процесс, интерактивные методы, проблемно-ориентированное обучение, игровые технологии, педагогические навыки, индивидуальный подход, психологическая среда, активность учащихся, творческие задания, эффективность обучения.

Abstract This article provides a scientific, theoretical and practical overview of the pedagogical conditions that are important in developing the creative abilities of primary school students. The study analyzes the factors that contribute to the formation of creative thinking, the development of independent decision-making skills and the manifestation of personal abilities of students at the primary education stage. The role of interactive methods, the introduction of problem-based learning technologies, game activities, creative tasks, project work and integrated lessons in the educational process is also revealed. The importance of the teacher's pedagogical skills, an individual approach to students, the creation of a favorable psychological environment and a system of incentives is especially emphasized.

Keywords: primary education, creative abilities, pedagogical conditions, creative thinking, educational process, interactive methods, problem-based learning, game technologies, pedagogical skills, individual approach, psychological environment, student activity, creative tasks, educational effectiveness.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki aynan boshlang'ich sinf davrida o'quvchilarning tafakkuri, mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvi shakllana boshlaydi. Ushbu bosqichda yaratilgan pedagogik shart-sharoitlar o'quvchining keyingi ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish hamda qulay psixologik muhit yaratish zarur. Shu jihatdan, mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda pedagogik shart-sharoitlarning o'rni, mazmuni va amaliy ahamiyatini o'rganish dolzarb masala sifatida qaraladi. Kelajagi buyuk, ozod va obod Vatanda o'sib-unib kelayotgan har bir o'quvchi ta'lim olishning asosiy va daslabki bosqichini boshlang'ich ta'limdan boshlaydi. Bu davrda bola anchagina savodi chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Bola harflarni taniydi va ularni qo'shib o'qiydi, bir nechta sher'larni yoddan ayta oladi. Raqamlar haqida ham tushunchaga ega shu sababli sanashni ham yaxshi biladi. Chunki, bola maktabgacha ta'lim muassasasidan, maktab ostonasiga qadam qo'ymoqda. Birinchi navbatda bola ongida taqqoslash paydo bo'ladi. Makab bilan bog'chani bir-biridan farqi borligini tushunib yetadi. Bunday paytda har bir bolaga biroz qiyinchilik tug'iladi. Chunki, u o'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga o'tmoqda. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarda darslarni tashkillashtirishda ko'proq o'yin faoliyatiga doir metodlar asosida darslarni olib borishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz lozim. Ularni ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va motivatsiya berib borish hamda sinf jamoasini bir-biriga moslashtirish eng asosiy masalalardan biridir. Ruhiyat bilan shug'ullanadigan mutaxassislarining dalolat berishlaricha, inson fikrlash jarayonini yuzaga keltirishning asosiy sharti undagi borliq sirlarini bilishga bo'lgan intilish, ichki ehtiyoj yani motivdir. Usiz insonda fikrlash paydo bo'lmaydi.[1] Fransuz faylasufi Dekart: "Men fikrlayapman, demak mavjudman.[2] degan g'oyani ilgari suradi. Demak mustaqil ravishda muhokama qilish, tahlil etish, ijodiy- mantiqiy fikrlash asosiy insoniy xususiyatdir. Fikrlash insonning aqlan va ruhan sog'lomligining asosiy belgilaridir. Uning mustaqilligi tushunchalar, mantiqiy birikmalar, mavjud til vositalaridan oqilona foydalanish bilan tavsiflanadi.[1]

Tadqiqot metodologiyasi

Ijodiy qobiliyatni o'stirishda rasm chizish, o'rtoqlari bilan o'yin o'ynash, she'r aytish kabi harakatlar bolani bilim olishi va fanlarga bo'lgan qiziqishini ortishi uchun xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda kreativ fikrlash, muammolarga tezgina yechim topish, hozirjavoblik salohiyatlarini ham yuzaga chiqishi uchun zamin yaratadi. Buning uchun biz pedagoglar darslarimizni har doim samarali tashkil qilishimiz lozim. Ana shundagina ko'zlangan natijaga erishamiz. Dars davomida o'quvchi doim faol bo'lishi kerak u hech qachon tinglovchi bo'lib qolmasligi kerak. Bolalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishimiz uchun ularni o'ylantiradigan fikrlashga undaydigan mantiqiy va qiziqarli savollar orqali tasavvurini uyg'otishimiz kerak.

Masalan; "Agar sizda bilan qushlar suhbat qurish imkoni bo'lganda siz qushlarga nima degan bo'lardingiz?", "Siz yaxshi ko'rib, har kuni foydalanadigan bosh kiyimingiz nimadan tayyorlangan deb o'ylaysiz?", "do'stingiz to'g'ri ish qildimi?, siz uning o'rnida bo'lganingizda qanday yo'l tutar edingiz?" kabi fikrlashga orgatadigan mantiqiy savollar boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ fikrlash va tanqidiy baholashga o'rgaradi. Aynan mana shunday vaziyatda bolaning har qanday javobini ham inobatga olish lozim. O'quvchi xoh to'g'ri, xoh noto'g'ri javob berishidan qat'iy nazar javobini qabul qilish lozim. Bunda hamma o'quvchilarni fikri eshitib bo'lingach o'qituvchining o'zi atroflicha bolaga javobni qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazib berish kerak. O'quvchini xato qilishdan qo'rqmaslikka o'rgatish lozim.

"yo'q, sen noto'g'ri javob berding" deb emas, balki, "sening fikring juda qiziq, yana qanday fikrdasiz" deya yondashish maqsadga muvofiqdir. Agar noto'g'ri javob bergan o'quvchiga javobi xato ekanligini aytib tanbeh berilsa, bola o'zini sinf jamoasi oldida yomon his qiladi, uyatdan qizaradi va ruhiy jihatdan zarba oladi. Keyingi dars mashg'ulotlarida faol ishtirokchi bo'lib emas, balki, passiv o'quvchiga aylanib qolishi mumkin. Chunki u fikr bildirishga qo'rqadi, sababi, javobim noto'g'ri bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Bu esa ayrim hollarda bola salomatligida psixologik jihatdan noqulay vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Har doim o'quvchilarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda bolani erkin fikrlashga o'rgatish zarur. Mazkur tadqiqot pedagogika fanining umumiy metodologik tamoyillariga asoslanib olib borildi. Tadqiqot jarayonida ta'lim va tarbiya birligi, tizimlilik, uzluksizlik, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hamda faoliyatga asoslangan yondashuv metodologik asos sifatida belgilandi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish, ularning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish tadqiqotning asosiy yo'nalishini tashkil etdi.

Tadqiqotni amalga oshirishda nazariy va empirik metodlardan foydalanildi. Nazariy metodlar sifatida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari qo'llanildi. Empirik metodlar doirasida pedagogik kuzatuv, suhbat, so'rovnom, diagnostik topshiriqlar hamda tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajriba jarayonida interfaol metodlar, ijodiy topshiriqlar, o'yin texnologiyalari va muammoli vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar joriy etildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ertak va hikoyalaning ham o'rni beqiyos. Biror bir kichik hajmli ertak yoki hikoyani o'quvchiga ozroq qismini o'qib berib, davom ettirishini so'rash yoki hikoya mazmunidan kelib chiqib fikrlashga undaydigan savollar berish. O'quvchini bergan javobini o'qituvchi his hayajon bilan qabul qilish hamda o'z o'rnida o'quvchini rag'batlantirish natijaga erishishning samarali usullaridan biridir. Deylik, bola bir rasm chizayapti, "chiroyli chizayapsan", "barakalla", "ofarin" deya ruhlantirish bolani fantaziyasini yanada kuchaytiradi, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi natijada o'z fikriga ega qat'iyatli shaxsga aylanadi.[3]

So'zimiz avvalida o'yin faoliyati haqida qisqacha fikr bildirgan edi. Darhaqiqat, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yin asosiy faoliyat turi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Masalan; mavzuga oid matnlarni sahnalashtirish (rollarga bo'lish) orqali bolani nutqi hamda emotsional intellektini rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, texnologiya dasrlaridagi barcha ijodiy ishlar (tabiiy materiallar bilan ishlash, qirqib yopishtirish, yelimplash, o'lchamlarni olish) o'quvchilarni ijodkorlikka va tejamkorlikka undaydi.

Adabiyotlar tahlili va natijalar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish malakalarini, mustaqilravishda muammolarni hal qila bilish ko'nikmasini shakllantirish ta'limsamaradorligini oshirishning muhim omilidir. Modomiki, shunday ekan, ta'lim jarayonini shunday tashkil etish kerakki, toki o'quvchilar bilim olish bilan birgalikda, ta'lim jarayonining obyekti bo'lib qolmasdan, ta'lim jarayonida o'qituvchining teng hamkoriga aylansin va mustaqil fikrlay olish malakasini ham egallay borsin. Hayot jumboqlarini, tabiat tug'dirgan muammolarni o'rganish, ularga tegishli javob topish istagi, yana ham to'g'rirog'i, baxt-saodatga erishish muammosi, insonning o'zini va olamni bilishga bo'lgan qiziqishi asrlar mobaynida fikrlashga, o'z fikrlarini mantiqiy asoslashga da'vat qilib keladi. Sharq allomalari asarlarida bu muammoga alohida to'xtalib o'tilgani bejiz emas. Zero, mustaqil, ongli faoliyat yuritadigan insonning o'z xalqi, Vatani, ota-onasi oldidagi burchini uddalay oladi va har qanaqa yot ta'sirlarga berilib ketmaydi.

O'quvchilarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda sharq va g'arb mutafakkirlarining qarashlari asosida ko'plab yutuqlarga erishib kelinmoqda. Sharqda ko'pincha odob-axloq va ichki intizomga ko'proq e'tibor qaratilgan bo'lsa, G'arb mutafakkirlari o'quvchilarni ijodkorlik va tanqidiy fikrlashini birinchi o'ringa qo'yadi. Bizga ma'lumki ta'lim va tabiya bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Bu ikki tushunchani birini ikkinchisidan xoli holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki tartib intizom bo'lmagan joyda hech qachon rivojlanish bo'lmaydi. Buning isboti o'laroq sharq mutafakkirlarimidan Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abdulla Avloniyilar komil insonni tarbiyalash, ustoz-shogird an'analari rioya qilish va ulardan tajriba orttirish va amalda qo'llash kabi bir qancha masalalarini ilgari surgan. Pedagogikada o'zining ma'noli va mazmunli fikrlari hamda qarashlari bilan o'z hissasini qo'shgan g'arb mutafakkirlarimizdan biri Sokratning fikricha, bilim o'quvchiga hech qachon tayyor holda berilmaslik kerak. O'qituvchi savol berish orqali o'quvchi ongidagi bilimni tug'dirishi lozim. Hozirgi kunda bu o'z navbatida biz deyarli har kun qo'llab, ko'plab samarali natijalarga erishib kelayotgan muammoli ta'lim haqida ekanligini bilishimiz mumkin. Yana bir taniqli G'arb mutafakkirlarimizdan biri Jan Jak Russo tabiiy tarbiya tarafdori bo'lgan. U bolada tabiiy ijodkorlikni cheklab qo'ymaslik kerak. Buning uchun bolani qiziqishi va xohishiga qarab yo'l tutish va uni hech qachon majburlamaslik lozimligini ilgari suradi. Jon Dyui esa, "Inson faqat harakat qilib o'rganadi" u ijodiy qobiliyatni rivojlantirish uchun bolaga hayotiy muammolarni yechishni topshirish kerakligini ta'kidlaydi. Shu o'rinda bugungi kunda zamonaviy pedagogikada ta'lim-tarbiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan Bloom taksanomiyasi bu oddiydan murakkabga qarab borish, o'quvchini ijodiy va tanqidiy tafakkurini shakllantirish uchun har bir o'qituvchi uchun asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Bunda o'qituvchi maqsadni aniq qo'yishi muhim ahamiyat kasb etadi. o'quvchi ma'lumotlarni tayyor holda qabul qilmaydi, aksincha, tahlil qilishga o'rganadi. O'z shaxsiy fikrini namoyon eta oladi, shu bilan birgalikda darsga, fanga bo'lgan qiziqishi tobora ortib boradi.

Bugungi kunda ilmning jamiyat taraqqiyotida roli nihoyatda katta. Yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. O'qituvchi va o'quvchilarimiz faoliyati uchun barcha shart-sharoitlar yaratilib kelinmoqda. Jumladan zamonaviy o'quv xonalari, zamon talablariga mos bo'lgan texnik vositalar, axborot texnologiyalari, zamonaviy ta'lim metodlari o'quvchi yoshlarni har tomonlama komil va barkamol inson bo'lib yetishishi yo'lida xizmat qilmoqda. Bugungi yosh avlod vakillari dunyoqarashi keng har tomonlama mukammal shaxs bo'lib shakllanmoqdalar. O'zlarining ijodiy qobiliyat va iqtidorlarini boshqa

mamlakatlarda ko'rsatib kelishmoqda ilm-fan, sport, hunarmanchilik, tadbirkorlikda faol yoshlarimiz bir nechta tillarda bemalol muloqot qilishmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari haqida mukammal bilimga ega yoshlar har sohada faoliyat yuritmoqdalar. O'z bilim va tajribalarini namoyon qilmoqdalar. Ayni damda, boshlang'ich sinf o'quvchilarning ota-onalari ham farzandini kelajagiga befarq emas. Ularni bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish uchun qo'shimcha to'garaklarga jalb qilmoqdalar. Bunday mashg'ulotlar bolani ilm olishga va bilimli bo'lishiga imkon yaratadi.[4]

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda bugungi kunda samarali vositalardan biri 2023-2024-yilda taqdim etilgan yangi avlod darsliklarini yaratilishidir. Chunki ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirish yaratilayotgan darsliklarga ham bog'liq. Shuning uchunham bu darsliklar ota-onalar va o'quvchi yoshlar uchun ham katta quvonch olib keldi. Darslikdagi rang-barang suratlar o'quvchi diqqatini beixtiyor o'ziga tortadi. Bu darsliklarda o'quvchini o'ylashga, fikrlashga undaydigan integratsiyalangan mavzular o'rin olgan, ona tili va o'qish savodxonligi darsliklari bolani mavzularni qiynalmasdan o'rganishi, tasavvurini kengayishi uchun asosiy manba bo'lmoqda desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu darsliklar 4K modeliga asoslangan. U quyidagi kompetensiyalar asosida yaratilgan. Kollabaratsiya, kommunikatsiya, kreativ fikrlash hamda kretik fikrlash. Bularning barchasi o'quvchiga qiyinchlik tug'dirmasdan tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash hamda muloqot ko'nikmalarini shakllanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bularning barchasi o'qituvchi va o'quvchilarimiz uchun yaratilgan pedagogik shart-sharoitlardir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda pedagogik shart-sharoitlar muhim o'rin tutadi. Quyida ushbu mavzu mazmunan yoritib beriladi:

1. Ijodiy psixologik muhit yaratish

O'quvchi o'z fikrini erkin bildira oladigan, xatodan qo'rqmaydigan, rag'bat va qo'llab-quvvatlashga asoslangan muhit ijodkorlikning asosiy omilidir. O'qituvchi bolaga ishonch bildirishi va uni qadrlashi zarur.

2. O'quv faoliyatida ijodiy yondashuvni qo'llash Dars jarayonida:

- muammoli savollar,
- ijodiy topshiriqlar,
- rolli o'yinlar,
- loyihaviy ishlar kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

3. O'quvchining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish

Har bir bolaning qiziqishi, qobiliyati va tafakkur darajasi turlicha bo'ladi. Shu sababli differensial va individual yondashuv ijodiy qobiliyatni samarali rivojlantiradi.

4. Fanlararo integratsiyani ta'minlash

Ona tili, matematika, tasviriy san'at, musiqa kabi fanlarni o'zaro bog'lab o'qitish bolalarda tasavvur, fantaziya va ijodiy tafakkurni kengaytiradi.

5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Multimedia vositalari, interaktiv taqdimotlar, ta'limiy o'yinlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, ijodiy faoliyatini faollashtiradi.

6. Rag'batlantirish va baholashning ijodiy shakllari An'anaviy baholash bilan birga:

- maqtoov,

- sertifikatlar,
- ko'rgazmalar,
- ijodiy ishlar taqdimoti orqali o'quvchilarni ilhomlantirish muhim.

7. O'qituvchining ijodiy kompetensiyasi

Ijodkor o'qituvchi — ijodkor o'quvchi garovi. O'qituvchi doimiy izlanishda bo'lishi, yangicha metodlarni o'rganishi va amaliyotga tatbiq etishi lozim.

Amerika misolida - Xorijiy tajriba yigirmanchi asrning boshlarida, asosan, JonDyuiningtafakkuri bilan bog'liq bo'lgan ilg'or ta'lim harakati ta'limni isloh qilishga kirishdi, shunda belgilangan o'quv rejasi va standartlashtirilgan baholashlarga emas, balki mazmunli o'rganishimkoniyatlariga e'tibor qaratadi. Ushbu Progressivlar maktablar o'quvchilarni demokratiyada faol ishtirok etishga tayyorlash uchun ijodiy va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishi kerakligini ta'kidladilar.

Xulosalar

Xulosa qilib aytganda yosh avlodni mustaqil fikrlashga yo'naltirishda ta'lim vositalari va metodlardan to'g'ri foydalanish ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan har bir pedagogning burchidir. Zamonaviy o'qitish usullarini qo'llash, o'quvchilarni qiziqishini oshirish hamda muloqot almashuvini rivojlantirish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, erkin tasavvur qilish, yangilikka intilish va ijodiy faoliyatga qiziqish kabi sifatlar shakllanadi. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish esa tasodifiy jarayon bo'lib qolmasdan, aniq rejalashtirilgan, tizimli va ilmiy asoslangan pedagogik shart-sharoitlar orqali amalga oshirilishi lozim. Ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhitni yaratish, o'quvchilarning fikrini erkin ifodalashiga imkon berish va ularni doimiy rag'batlantirib borish ijodkorlikning rivojlanishiga kuchli turtki beradi. O'qituvchining har bir o'quvchiga individual yondashuvi, uning qiziqish va qobiliyatlarini inobatga olishi bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, nafaqat ularning bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki ularni yangi bilimlar izlashga undaydi va ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Yangi va interfaol metodlarni (guruh ishlari, kreativ darslar, tanqidiy fikrlash) qo'llash, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi va ularning o'zgaruvchan dunyoga moslashishini ta'minlaydi. Shuningdek, dars jarayonida ijodiy metodlar, muammoli vaziyatlar, loyihaviy va o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirib, mustaqil fikrlash va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Fanlararo integratsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish esa o'quvchilarning tasavvur doirasini kengaytirib, bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish o'qituvchining kasbiy mahorati, pedagogik yondashuvi va ta'lim muhitining to'g'ri tashkil etilishiga bevosita bog'liqdir. Mazkur pedagogik shart-sharoitlar uzviy va izchil amalga oshirilgan taqdirdagina o'quvchilarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va yangicha qarash kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi. Bu esa kelajakda barkamol, raqobatbardosh va ijodiy fikrlovchi shaxsni tarbiyalashda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli texnologiyalar va metodlardan foydalanish zarur. O'quvchilarni yangi g'oyalar yaratishga, mustaqil fikrlashga va turli vazifalarni ijodiy

tarzda hal qilishga undash muhimdir. Bu jarayon o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali hamkorlikni talab qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “Ona tili va o'qish savodxonligi metodikasi” Qunduzxon Hasanboyeva, Mutallib Hazratqulov, Farhod Xolsaidov Toshkent “Innovatsiya-ziyo” 2022
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 3-jild.-T.: O'zbekiston milliy ineklopediyasi, 2002. 242 bet
3. Gafforov Ya. X. (2019). Technical approach in the education system. International journal on Integrated Education. England. 2019. 40-41.
4. Жумагул Номозовна Абдурахманова, Саодат Абдурашидовна Тоштемирова. “Инновацион технологиялар ва ахборот маданиятини шакллантириш педагогиканинг долзарб масалаларидан бири”. Science and Education. 436-442
5. Габидулин Тимур Камаевич. Технология развития критического мышления как средство развития умственных способностей студентов колледжа. <https://moluch.ru/archive/155/43970/>